

Kolaboratibong Pamamaraan sa Pagkatuto Bilang Prediktor ng Kasanayan sa Akademikong Pagsulat

Sheryl B. Ambrocio

Abstract. Isinagawa ang pag-aaral na ito upang tuklasin ang makabuluhang impluwensya ng kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto tungo sa kasanayan sa akademikong pagsulat ng mga mag-aaral sa Distrito ng Nabunturan West ng Davao de Oro. Ang mga kalahok ay binubuo ng 272 mag-aaral sa ika-sampung baitang mula sa mga pampublikong mataas na paaralan sa nasabing distrito. Ginamit ang mga inangkop na talatanungan na sumasaklaw sa kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto at kasanayan sa akademikong pagsulat, na dumaan sa masusing pagsusuri ng mga eksperto upang masigurado ang validity at reliability nito. Ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang antas ng kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto ng mga mag-aaral ay karaniwang nasa mataas na antas, partikular sa aspeto ng pagtanggap ng iba't ibang pananaw. Sa kabilang dako, ang pakikipag-ugnayan sa kapwa mag-aaral ay nagpapakita ng pinakamababang antas. Ang kasanayan sa akademikong pagsulat ng mga mag-aaral ay nasa mataas na antas, na may pokus sa pagsunod sa balangkas ng akademikong sulatin. Natuklasan din na may makabuluhang positibong ugnayan sa pagitan ng kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto at kasanayan sa akademikong pagsulat. Ang pagtanggap ng iba't ibang pananaw ay may pinakamalakas na impluwensya sa akademikong pagsulat ng mga mag-aaral.

KEY WORDS

1. Kolaboratibong pamamaraan 2. akademikong pagsulat 3. pagkatuto

Date Received: May 05, 2025 — Date Reviewed: June 15, 2025 — Date Published: July 12, 2025

1. Panimula

Sa kasalukuyan, nahaharap ang mga mag-aaral sa Distrito ng Nabunturan West, Davao de Oro sa mga suliranin hinggil sa mababang kasanayan sa akademikong pagsulat. Ang kahi-naan sa epektibong kasanayan sa akademikong pagsulat ay nagiging hadlang ito lalo na sa kanilang pagkatuto at pag-unlad sa akademya. Dahil dito, mahalagang pag-aralan kung paano makatutulong ang kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto sa pagpapahusay sa kanilang kasanayan sa akademikong pagsulat. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong matukoy kung ang kolaboratibong pagkatuto ay maaaring maging tagapagtaya ng kasanayan sa akademikong pagsulat ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan nito, inaasahang matutugunan ang mga hamon sa pagsulat at mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa nasabing distrito. Sa Estados Unidos, binanggit nina Boyle, et al. (2019) ang suliranin sa mababang kasanayan ng mga mag-aaral sa akademikong pagsulat. Ipinakita ng kanilang pag-aaral ang kakulangan sa epektibong programa sa pagsulat ay nagdudulot ng kahirapan sa mag-aaral na ipahayag ang lahat ng mga

kaisipan nila nang malinaw. Dahil dito, nagmungkahi sila ng teknolohiyang pinahusay na programa upang mapabuti ang kasanayan sa pagsulat. Samantala, sinuri nina Hawari, et al. (2022) ang pananaw ng mga tagapayo sa mga problema ng mga mag-aaral sa akademikong pagsulat. Natuklasan nila na ang kawalan ng sapat na suporta at gabay ay nagpapalala sa mga kahirapang nahaharap ng mga mag-aaral sa pagsulat. Sa bansang Africa, binigyang-pansin nina Millin at Millin (2019) ang hindi pagkakapantay-pantay sa kasanayan sa pagsulat sa mga klase sa Ingles sa Timog Aprika. Ayon sa kanila, ang kakulangan sa akademikong kasanayan ay nagdudulot ng malaking agwat sa pagkatuto ng bawat mag-aaral. Nagmungkahi sila ng modelo na nakatuon sa katarungan upang matulungan ang mga mag-aaral na malalapansan ang lahat ng mga hamong ito. Dagdag pa rito, sina Sibomana, et al. (2019) ay nagsaliksik sa karanasan ng maraming guro sa pagsulat upang mabigyan ng programang pangdistansya sa Rwanda. Natuklasan nila na ang kakulangan sa direktang interaksyon ay naglilimita sa pag-unlad ng kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral. Sa Colombia, masisilayan din ang suliranin tungkol sa mababang lebel sa kasanayan ng akademikong pagsulat dahilang ng pagkakaiba-iba ng wika at kultura (Navarrete Garzon, 2020). Dagdag pa ni García et al. (2022), may limitasyon din sa pagsasanay para sa mga guro sa pagsasama ng mas malalim na pagsulat sa bawat talakayan. Kung ayaw ipipilit ang mataas na pamantayan sa pagsusulat, nagiging malabo ang pananaw ng bawat mag-aaral dahilang kung bakit nga ba mahalaga ang masusing pagbuo ng pangungusap at talataan. Maaari rin itong magdulot ng kawalan ng sigla sa pakikilahok at makaapekto sa kabuuang kapaligiran ng pagkatuto. Upang makabawi, dapat magtulungan ang mga pinuno at tagapagturo upang masiguro ang mahusay na gabay sa pagsulat, partikular na sa mas mataas na kalidad ng pag-aaral. Sa Asya, ayon kay Singh (2019) ang mga

hamon sa akademikong pagbasa at pagsulat sa mga i000internasyonal na mag-aaral ng bansang Malaysia. Sa kanilang pag-aaral inilahad na ang pagkakaiba ng wika at kultura ay nagdudulot ng kahirapan sa pang-unawa at pagsulat ng mga akademikong teksto. Iminungkahi niya ang pagbuo ng bawat estratehiya nang sa gayon masuportahan ang mga mag-aaral sa mga aspetong ito. Samantala, sina Tilakaratna, et al. (2019) ay nagsuri sa pagsulat na mapagmuni-muni sa iba't ibang disiplina sa konteksto ng Asya. Napag-alaman nila na ang mga modelo ng kritikal na pag-iisip mula sa Kanluran ay hindi laging angkop sa mga Asyano, na nagdudulot ng mga hamon sa kasanayan sa pagsulat. Sa Pilipinas, sina Lumanlan at Lazatin (2023) ay nag-ulat ng mataas na antas ng pagkabalisa sa pagsulat at mababang produktibidad sa pananaliksik ng mga guro sa mataas na paaralan. Ipinakita ng kanilang pag-aaral na ang kakulangan sa suporta at pagsasanay ay nakakaapekto sa kasanayan sa akademikong pagsulat. Gayundin, si Portillo-San Miguel (2021) ay nagsuri sa mga kahirapang hinaharap ng bawat mga mag-aaral sa Humanidades at Agham Panlipunan sa pagsulat sa asignaturang Philippine Politics and Governance. Natuklasan niya na ang mga mag-aaral ay nahihirapan sa pagbuo ng mga ideya at organisasyon ng kanilang mga sulatin, na nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa mas epektibong pagtuturo sa pagsulat. Dagdag pa, lalong binigyang-pansin ni Aquino (2021) ang mababang antas ng pagsulat sa akademikong antas ng bawat mag-aaral sanhi ng mabilis na paglaganap ng teknolohiya maging ang mahinang pagsasanay sa pinong pagbuo ng teksto. Ayon kina Hagid and Apostol (2024), labis na pag-asa sa maiikling porma ng pakikipagtalastasan ay maaaring nagiging balakid sa pagpaunlad ng mahabang pagsulat na kinakailangan para sa mas malalalim na paksa. Kung hindi agad mapagtutuunan ng pansin ang problemang ito, posibleng magdulot ito ng mas mababang lebel sa kahandaan ng ilang mag-

aaral sa kolehiyo at propesyon. Kailangang pinahusay ang patnubay mula sa mga guro, na sinusupportahan din ng mas matatag na programang pang-edukasyon. Kapag naisakatuparan ito, inaasahang tataas ang antas ng masusing pagsulat at lalawak ang mga pagkakataon ng bawat mag-aaral na makipagsabayan sa mga hamon ng mas mataas na antas ng edukasyon at sa propesyonal na mundo. Sa Distrito ng Nabunturan West ng Davao de Oro, ang mga mag-aaral ay nahaharap din sa mga hamon sa akademikong pagsulat. Maraming mag-aaral sa Davao de Oro ang may kahinaan sa pagsulat ng akademikong sulatin, na nagreresulta sa mababang kalidad ng kanilang mga gawa. Dagdag pa rito, ang kahirapan sa kasanayan sa akademikong pagsulat ay maaaring maging dahilan sa mga hamon ng pag-unlad ng karera at personal na buhay ng mga estudyante. Ang mga estadistikang ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mga interbensyon upang mapabuti ang kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral sa Davao de Oro. May kakulangan rin sa sapat na pag-aaral hinggil sa kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto bilang paraan upang mas mapaunlad ang kakayahan sa akademikong pagsulat ng lahat ng mag-aaral, partikular na sa konteksto ng Distrito ng Nabunturan West, Davao de Oro. Bagama't maraming pananaliksik ang naisagawa na tungkol sa iba't ibang estratehiya sa pagtuturo sa akademikong pagsulat, bihira ang nakatutok ng malinaw sa pagsusukat ng epekto ng kolaborasyon sa pagkatuto ng mga estudyante. Higit pa rito, karamihan sa mga naunang pag-aaral ay ginanap sa mga urbanisadong lugar kaya't kulang ang impormasyon ukol sa bisa nito sa rural na komunidad. Dahil dito, may malinaw na pangangailangan na suriin kung epektibo ba talaga ang kolaboratibong pagkatuto sa pagpapataas ng kasanayan sa akademikong pagsulat ng mga mag-aaral sa nabanggit na distrito. Kaya naman ang pananaliksik na ito ay naglalayong punan ang kakulangang ito sa kaalaman sa pamamagi-

tan ng kuwantitatibong pamamaraan. Bukod sa kakulangang ito, kinakailangang agad na maisagawa ang pag-aaral dahil sa kasalukuyang situwasyon ng mga mag-aaral sa Distrito ng Nabunturan West. Marami sa mga estudyante rito ang nagpapakita ng mahinang kasanayan sa akademikong pagsulat, bunga na rin ng tradisyonal na pamamaraan ng pagtuturo at limitadong interaksyon sa klase. Dahil dito, mahalagang masuri nang mabuti kung ang kolaboratibong pamamaraan ay may kakayahang makapagpabuti ng kanilang abilidad sa akademikong pagsulat. Ang naging resulta sa pag-aaral ay magbibigay-daan upang mabilis na makabuo ng mga estratehiyang angkop at epektibo ng pagtuturo ng akademikong pagsulat ng lokal na konteksto. Bunga nito, mas lalong mapapahusay ang kalidad ng edukasyon at mabigyang tulong ang bawat mag-aaral na maabot ang mas mataas na lebel ng kasanayan sa pagsusulat.

1.1. Teoretikal/Balangkas ng Kaisipan — Nakabatay ang pag-aaral na ito sa Teorya ng Sosyokultural ni Vygotsky (1978); Teorya ng Cognitive Apprenticeship nina Collins et al. (1991); at Teorya ng Interdependensiya Sosyal nina Deutsch at Johnson (1949). Ang teorya ng sosyokultural ay nagpapahayag na ang pagkatuto ay isang sosyal na aktibidad na nangyayari kapag ang mga estudyante ay nakikipag-ugnayan sa kanilang kapwa. Ipinapalagay nito na ang mas mataas na mga kognitibong proseso sa mga indibidwal ay lumalabas mula sa mga interaksyong sosyal. Angkop ang teoryang ito sa kasalukuyang pag-aaral dahil binibigyang-diin nito ang kahalagahan ng interaksyon at diskurso sa pagpapaunlad ng kognitibong kakayahan. Sa pamamagitan ng kolaboratibong pagkatuto, maaaring magsanay ang bawat mag-aaral sa mga diskursong pagkatuto na nagpapalalim sa kanilang pag-unawa at kasanayan sa pagsulat. Higit pa, ang Vygotskyan framework ay tumutulong na mapalakas ang pag-unlad ng wika ng mga estudyante sa pamamagitan ng suportang ibinibi-

gay ng mga mas nakatatandang kasama o kapantay. Samantala, ipinapahayag ng teorya ng Cognitive Apprenticeship na ang pagkatuto ay pinakamahasag na nangyayari sa isang kontekstong nagpapakita kung paano ipinapatupad sa totoong mundo ang mga kasanayang intelektwal. Itinatampok nito ang kahalagahan ng paggabay ng isang bihasang tagapagturo habang unti-unting inililipat ang responsibilidad ng gawain sa mga mag-aaral. Ang teoryang ito ay maaaring maglingkod bilang isang mabisang pundasyon para sa pag-aaral ng kolaboratibong pagkatuto sapagkat ito ay nakatuon sa pagbuo ng mga kasanayan sa pagsulat sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa mga kontekstong hangang sa totoong buhay. Tinutulungan ng Cognitive Apprenticeship ang mga mag-aaral na bumuo ng mas malalim na kasanayan sa pagsulat sa pamamagitan ng pagmamasid, pagtulad, at pagsasanay sa ilalim ng patnubay ng guro at pakikipagtulungan ng bawat mag-aaral. Bilang suporta, ang Teorya ng Interdependensiya Sosyal ay naglalarawan kung paano ang mga interaksyon sa pagitan ng mga tao ay nagtutulak ng mga pag-uugali na nakakaapekto sa mga resulta ng grupo. Nagbibigay ito ng balangkas kung papaano maaaring makaapekto ang positibong dependensiya sa isa't isa sa mga pangkat upang mapahusay ang pagkatuto. Ang teoryang ito ay tamang-tama sa pag-aaral ng epekto ng kolaboratibong pagkatuto sa akademikong pagsulat dahil tinutulungan nito ang bawat mag-aaral na magtulungan sa pagsasaayos ng kanilang mga ideya lalo na sa kritikal na pag-iisip. Sa pamamagitan ng paglikha ng positibong interdependensiya sa mga pangkat, nagiging mas nakatuon ang mga mag-aaral sa pagbabahagi ng kaalaman at kasanayan, na esensyal sa pagbuo ng masining na pagsulat. Bukod dito, ang modelo ng interdependensiya sosyal ay nagtataguyod ng mutual na suporta at accountability na nagpapalakas sa motibasyon at pakikipag-ugnayan ng bawat mag-aaral sa hakbang ng pagsulat. Sa pag-aaral na ito ang

malayang baryabol ay ang kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto o ang estratehiya sa pag-aaral sa paraang ang mga mag-aaral ay nagtutulungan at nag-iinteraksyon upang matamo ang mga layunin sa pag-aaral. Nasusuri ang kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto ayon sa pakikipag-ugnayan sa kapwa mag-aaral o ang kakayahan ng mga mag-aaral na makipagkomunikasyon nang maayos at makabuluhan sa kanilang mga kamag-aral; pagbabahagi ng kaalaman o ang kahandaan ng bawat mag-aaral na ibahagi ang kani-kanilang kaalaman at kasanayan sa iba pang miyembro ng pangkat; pagtanggap ng iba't ibang pananaw o ang pagiging bukas ng bawat mag-aaral sa pagtanggap ng mga ideya at mungkahi mula sa ibang kasapi ng grupo; at kooperasyon sa pagtupad ng gawain o ang kakayahang ng mga mag-aaral na magtulungan upang matapos ang isang takdang-aralin o proyekto. Ang di-malayang baryabol sa pag-aaral na ito ay ang kasanayan sa akademikong pagsulat ng mga mag-aaral na tumutukoy sa kakayahang bumuo at magpahayag ng mga ideya sa isang maayos, malinaw, at organisadong paraan na naaayon sa mga pamantayan ng akademikong komunidad. Nasusuri ang kasanayan sa akademikong pagsulat ayon sa kakayahang bumuo ng thesis statement o ang kakayahan ng mga mag-aaral na makalikha ng malinaw at matibay na pahayag ng tesis na nagsisilbing pundasyon ng kanilang sulatin; paggamit ng angkop na bokabularyo o ang kakayahan ng bawat mag-aaral na pumili at gumamit ng angkop na mga salita at akma sa konteksto ng kanilang pagsulat; pagsunod sa balangkas ng akademikong sulatin o ang kakayahan ng mga mag-aaral na sumunod sa isang lohikal at organisadong balangkas na umaayon sa mga pamantayan ng akademikong pagsulat; at pagkakaroon ng kritikal na pag-iisip sa pagsulat o ang kakayahan ng mga mag-aaral na mag-analisa, magpuna, at mag-integrate ng mga impormasyon mula sa iba't ibang pinagkukunan upang suportahan ang kanilang argumento o punto de vista.

Fig. 1. Konseptwal/Balangkas ng Pag-aaral

2. Pamamaraan ng Pananaliksik

Ang seksyon na ito ay sumasaklaw sa mga pamamaraan na ginamit ng mananaliksik sa pag-aaral. Ang mga pamamaraang ito ay ang mga sumusunod: disenyo ng pananaliksik, Etikal na Konsiderasyon, mga kalahok, instrumento ng pananaliksik, pamamaraan sa pagtitipon ng Datos, at pagsusuri sa Datos.

2.1. *Disenyo ng Pananaliksik*—Sa konteksto ng pag-aaral na ito, pinili ng mananaliksik ang isang kwantitatibong pamamaraan sa pananaliksik. Ang kwantitatibong pamamaraan ay isang sistematikong pamamaraan ng pag-aaral na gumagamit ng mga bilang at estadistikal na pagsusuri upang matugunan ang mga katanungan sa pananaliksik. Layunin nitong sukatin at ilarawan ang mga relasyon sa pagitan ng mga baryabol (Cox, 2019). Angkop ang disenyo ng ito sa pag-aaral ng impluwensya ng kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto at kasanayan sa akademikong pagsulat ng mga mag-aaral dahil napakahalaga ang pagkakaroon ng matibay na datos mula sa malaking bilang ng bawat mag-aaral. Sa pamamagitan ng damiraming pananaliksik, maaaring tukuyin ang mga pangkalahatang uso at mga pattern na lumalabas sa datos. Bukod dito, ang damiraming pananaliksik ay tumutulong upang masiguro na ang mga resulta ay mapagkakatiwalaan

at maaaring gamitin bilang batayan para sa paggawa ng mga pang-edukasyon na interbensyon. Dagdag pa, ang deskriptibong estratehiya ng pananaliksik ay isang uri ng pananaliksik na naglalarawan ng mga katangian, kalagayan, o pangyayari na umiiral sa kasalukuyang panahon. Ito ay nagbibigay ng detalyadong paglalarawan ng mga phenomenon na sinusuri (Nassaji, 2019). Ito ay angkop sa pag-aaral na ito dahil ito ay mabisang paraan upang maipakita ang kasalukuyang antas at kalakaran ng kasanayan ng akademikong pagsulat sa konteksto ng kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto. Sa paraang ito, maaaring makalikom ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa kung paano nakakaapekto ang mga interaksyon at gawain sa loob ng grupo sa pag-unlad ng pagsulat ng bawat mag-aaral. Nakatutulong ito sa pag-unawa sa mga tiyak na aspeto ng kolaboratibong pagkatuto na pinaka-epektibo sa pagpapataas ng kasanayan sa pagsulat. Bukod dito,

ang pamamaraang korrelasyonal ay naglalayong tukuyin ang ugnayan sa pagitan ng dalawa o higit pang mga bagay upang malaman kung mayroong kaugnayan ang isa sa pagbabago ng isa pa. Ginagamit ito para suriin kung paano naiimpluwensyahan ng isang bagay ang iba pa sa loob ng isang tiyak na konteksto (Sullivan, 2024). Ang pamamaraang korrelasyonal ay angkop gamitin sa pag-aaral ng impluwensya ng kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto sa kasanayan sa akademikong pagsulat dahil pinapayagan nito ang mananaliksik na matukoy kung may makabuluhang ugnayan sa pagitan ng dalawang aspeto na ito. Maaari itong magbigay liwanag kung paano nakakaimpluwensya ang mga tiyak na diskarte sa pagtuturo sa kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsulat. Higit pa, nakakatulong ito upang makita kung aling mga bahagi ng kolaboratibong pamamaraan ang pinakamabisang nagpapataas ng kasanayan sa pagsulat, na magagamit para sa karagdagang pagpapabuti ng mga estratehiya sa pagtuturo.

2.2. *Pamantayang Etikala*—Inobserbahan mananaliksik ang mga protokol na itinuring na kinakailangan bilang mga pamantayang patnubay sa pagsasagawa ng pag-aaral ng pananaliksik kasunod ng pamantayan sa mga pagtatasa ng protokol ng pag-aaral, higit na sa pamamahala ng populasyon at datos. Sa gayon, ang pag-aaral ay ipinasa sa committee ng etika upang suriin ang pagiging tunay at kredibilidad ng pag-aaral. Ang mga sumusunod na alintuntin ay sinunod ng mananaliksik:

Kahalagahang Panlipunan Ito ay nagtataglay ng malawak na halaga panlipunan. Sa pamamagitan ng pagpapabuti sa kasanayan ng pagsulat ng mga mag-aaral, maaaring mapataas ang kani-kanilang kakayahang makilahok nang epektibo sa mga gawaing pang-akademiko at propesyonal sa hinaharap, na siyang mag-aambag sa pangkabuhayang pag-unlad ng komunidad. Ang pagpapataas ng antas ng literasiya ay nakatutulong din sa pagpapalakas ng demokrasya at sa pagpapataas ng kamalayan

ng mga mamamayan sa mga isyung panlipunan. Bukod dito, ang mga natuklasan mula sa pag-aaral na ito ay maaaring magamit bilang batayan sa pagbabago ng mga patakaran at mga programa sa edukasyon na nakatuon sa pagpapaunlad ng mga kasanayan sa pagsulat. Sa pangkalahatan, ang pag-aaral ay nagbibigay-daan sa pagbuo ng isang mas matatag at mas kaalaman na lipunan.

Informed Consent Bago simulan ang pag-aaral, sisiguraduhin ng mananaliksik na ang lahat ng kalahok ay malinaw na naipaliwanag ang layunin ng pag-aaral. Ipapahayag sa kanila kung bakit mahalaga ang kanilang partisipasyon at kung paano makakatulong ang kanilang mga sagot sa pagsusuri ng impluwensya ng kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto sa kasanayan sa akademikong pagsulat ng mga mag-aaral. Bibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na malaman ang kabuuang detalye ng pag-aaral upang sila ay makapagdesisyon nang malaya kung nais nilang lumahok o hindi. Ang mga wala pang 18 taong gulang na mag-aaral ay bibigyan ng pagsang-ayon galing sa kani-kanilang mga magulang o maging tagapagalaga. Bukod dito, tatalakayin din sa kanila ang kanilang mga karapatan bilang kalahok, kabilang ang kanilang kalayaan na umatras mula sa pag-aaral anumang oras nang walang anumang parusa. Ang pagsang-ayon ay gagawin sa paraang naiintindihan ng mga kabataan upang masiguro na sila ay komportableng lumahok sa pag-aaral. Bukod dito, ipapaliwanag ng mananaliksik ang anumang potensyal na panganib o benepisyo na maaaring maranasan ng mga kalahok bilang resulta ng kanilang partisipasyon. Bibigyan ng sapat na impormasyon ang bawat mag-aaral nang sa gayon maunawaan nila ang mga posibleng epekto ng kanilang paglahok sa pag-aaral. Sa paraang ito, ang mga mag-aaral ay magiging handa at may sapat na kaalaman upang gumawa ng desisyon ukol sa kanilang partisipasyon.

Kahinaan ng Mga Kalahok sa Pananaliksik

Dahil mga mag-aaral sa junior high school ang mga kalahok sa pag-aaral, itinuturing silang vulnerable o sensitibong grupo sa pananaliksik. Upang matiyak na mapangalagaan ang kanilang kapakanan, magiging maingat ang mananaliksik sa paggawa ng mga tanong upang maiwasan ang anumang pagkabalisa o stress. Sisiguraduhin din na may sapat na gabay at suporta mula sa mga guro sa bawat hakbang ng pananaliksik. Ang presensya ng guro ay makatutulong upang matiyak ang emosyonal na kaligtasan ng mga kalahok. Dahil dito, maiwasan ang anumang negatibong epekto sa mga kalahok sa buong proseso ng pananaliksik. Bukod pa rito, mahalagang matiyak ang pagpapahintulot ng magulang o maging tagapag-alaga upang maprotektahan ang karapatan ng mga wala pa sa tamang edad (mga mag-aaral na edad 17 taong gulang at pababa). Ipapaunawa nang malinaw sa kanila ang bawat hakbang at layunin ng pananaliksik upang maiwasan ang anumang alalahanin. Bibigyan din sila ng pagkakataon na magtanong o magbigay ng suhestiyon sa kabuuang proseso. Ang ganitong hakbang ay mahalaga upang mapanatili ang kanilang tiwala at matiyak ang maayos na partisipasyon ng mga batang kalahok. Sa huli, mapapanatili ang kapakanan at dignidad ng bawat kalahok.

Pagkapribado at Pagkumpidensyal ng Impormasyon

Sumusunod sa mga patakaran ng Batas sa Pribasiya ng Datos ng 2012 ang pag-aaral na ito upang masiguro na ang bawat datos ng mga kalahok ay pinoprotektahan. Ang lahat ng impormasyong makakalap mula sa mga mag-aaral ay mananatiling pribado at hindi ibubunyag sa sinuman maliban sa mga taong direktang kasangkot sa pag-aaral. Ang mga datos ay itatago nang ligtas at hindi magagamit para sa ibang layunin maliban sa pagsusuri at pagsulat ng mga resulta ng pag-aaral. Bawat datos na makakalap ay ililimbag sa anyo na hindi nagtatampok ng personal na pagkakakilanlan sa lahat ng mag-aaral. Bawat digital na datos ay

itatago sa pinakaligtas na server na may tamang seguridad upang maiwasan ang paglabag sa seguridad ng mag-aaral. Ang pisikal na mga dokumento naman ay itatago sa locked na lugar at ilalagay sa isang ligtas na lokasyon. Pagkatapos ng paglalathala ng mga resulta ng pag-aaral, ang bawat pisikal at digital na datos ay itatapon nang maayos upang masiguro na hindi na ito muling magagamit. Ang pagsunod sa tamang proseso ng pagtatapon ng datos ay mahalaga upang mapanatili ang kumpidensyalidad at pribasiya ng mga kalahok. Sa ganitong paraan, ang mananaliksik ay nagtitiyak na ang karapatan at dignidad ng mga mag-aaral ay hindi malalabag.

Panganib, Mga Pakinabang at Kaligtasan

Ang panganib na maaaring kahirapin ng mga kalahok ay kinabibilangan ng posibleng diin sa emosyonal mula sa pagsasalaysay ng kanilang mga karanasan o kaisipan hinggil sa paksa ng pag-aaral. Upang mabawasan ang panganib na ito, ang gumagawa ng pag-aaral ay magbibigay ng buong detalye tungkol sa layunin ng pananaliksik at kung ano ang in-aasahang pakikilahok, at magtatatag ng isang ligtas at sumusuportang kapaligiran kung saan maaaring ipahayag ng mga kalahok ang kanilang mga karanasan nang walang takot sa paghusga o retribusyon. Magkakaroon din ng mga mekanismo para sa paghawak ng anumang emosyonal na kahirapan na maaaring madaanan ng mga kalahok, kabilang ang referral sa propesyonal na serbisyong pangkalusugang pangkaisipan kung kinakailangan. Ang benepisyong pag-aaral na ito ay kinabibilangan ng mga potensyal na makapag-ambag sa pagpapaunlad ng mga estratehiya sa pagtuturo na makakatulong sa pagpapahusay ng kasanayan sa akademikong pagsulat ng mga mag-aaral. Ang mga natuklasan ay maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon sa mga guro at tagapamahala ng edukasyon tungkol sa kahalagahan at epekto ng kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto. Higit pa, sa pag-aaral ay posibleng magbigay-daan sa mga pagbabago sa kuriku-

lum na magpapataas ng kasanayan sa pagsulat, na esensiyal para sa akademikong tagumpay ng mga mag-aaral.

Hustisya

Ang prinsipyo ng katarungan ay nangangahulugang pantay-pantay na pagtrato sa lahat ng kalahok sa pag-aaral, anuman ang kanilang pinanggalingan, kasarian, o katayuan sa lipunan. Sisiguraduhin ng mananaliksik na ang lahat ng mag-aaral na nais lumahok ay may pantay na pagkakataon na makibahagi sa pag-aaral. Ito ay magbibigay daan sa mas balanseng representasyon at mas makabuluhang resulta na makakatulong sa buong komunidad ng edukasyon. Sa pamamagitan ng pagtitiyak ng katarungan, ang mananaliksik ay nagtataguyod ng isang patas na proseso na nagbibigay-halaga sa bawat kalahok. Ang pagkakapantay-pantay sa partisipasyon ay nagreresulta sa mas komprehensibong pang-unawa sa epekto ng AI sa kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral, na mahalaga sa pagbuo ng mga patakarang makatutulong sa lahat.

Pagiging Bukas at Tapat

Sa pagbuo ng pag-aaral na ito, ang tagasaliksik ay magpapatupad ng lubos na pagiging bukas at tapat sa lahat ng proseso ng pananaliksik. Ipapahayag nang malinaw ang layunin, metodolohiya, at mga hakbang na gagamitin upang masiguro ang pagiging patas at walang kinikilingan sa pag-aaral. Bawat impormasyon tungkol sa pag-aaral ay ipapamahagi tungo sa kalahok bago sila lumahok, upang maunawaan nila ang kanilang papel at ang kabuuang mithiin ng pananaliksik. Sa ganitong paraan, ang mananaliksik ay nagtataguyod ng tiwala at integridad sa pagitan ng sarili niya at ng mga kalahok. Bukod sa pagiging bukas sa proseso, ang mananaliksik ay magtataguyod din ng pagiging bukas sa pagbabahagi ng mga resulta ng pag-aaral. Ang lahat ng datos at findings ay ilalahad nang tapat at walang anumang pagbabago upang maipakita ang totoong kalagayan ng pag-aaral. Ang bawat resulta ay ilalathala sa paraang madaling maunawaan at ma-access ng komu-

nidad ng edukasyon upang magamit nila ito sa pagpapabuti ng kanilang mga estratehiya sa pagtuturo. Sa pamamagitan nito, ang pag-aaral ay magiging kapaki-pakinabang hindi lamang sa akademikong larangan kundi pati na rin sa praktikal na aplikasyon sa paaralan.

Salungatan ng Interes

Upang mapanatili ang integridad ng pag-aaral, ang mananaliksik ay mag-iwas sa anumang sitwasyon na maaaring magdulot ng hindi pantas na interes o impluwensya sa resulta ng pananaliksik. Sisiguraduhin ng mananaliksik na walang personal o pinansyal na interes na maaaring makaapekto sa pagiging patas at obhetibo ng pag-aaral. Ang anumang potensyal na salungatan ng interes ay agad na itatala at malulutas bago pa man simulan ang pananaliksik. Sa ganitong paraan, ang kredibilidad ng pag-aaral ay nananatiling mataas at ang lahat ng resulta ay mapagkakatiwalaan.

Kwalipikasyon ng Mananaliksik

Ang mananaliksik na nagsasagawa nitong pag-aaral ay may kaukulang kwalipikasyon at kumpleto na karanasan sa larangan ng edukasyon. Siya ay nakapagtapos ng mga kursong may kaugnayan sa pagtuturo at may malawak na karanasan sa paggawa ng pananaliksik sa mga paksa na may kaugnayan sa mga estratehiya sa pagtuturo. Ang kanyang kasanayan at kaalaman ay mahalaga sa pagtiyak na ang pag-aaral ay isinasagawa nang may etikal na pamantayan, pinapanatili ang kawastuhan ng datos, at nagbibigay ng makabuluhang interpretasyon na maaaring magamit upang mapabuti ang kasanayan sa edukasyon. Ang mananaliksik ay nakatanggap din ng pagsasanay sa etikal na aspekto ng pananaliksik, na nagbibigay-daan sa kanya upang matugunan nang maayos ang anumang etikal na isyu na maaaring lumitaw sa panahon ng pag-aaral. Sa kabuuan, ang kanyang kwalipikasyon at dedikasyon sa mataas na pamantayan ng pananaliksik ay kinakailangan upang matiyak ang tagumpay ng pag-aaral at ang kapakinabangan ng mga natuklasan para sa ko-

munidad ng Distrito ng Nabunturan West.

Pakikibahagi sa Komunidad

Ang mananaliksik ay magtataguyod ng aktibong pakikilahok ng komunidad sa lahat ng hakbang sa pag-aaral. Sisiguraduhin na ang lahat ng mag-aaral, guro, at iba pang kabilang sa paaralan ay may sapat na kaalaman at kasali sa proseso ng pananaliksik. Ang kanilang opinyon at karanasan ay bibigyan ng halaga at isasaalang-alang sa pagbuo ng mga resulta at rekomendasyon. Sa pamamagitan nito, ang pag-aaral ay magiging mas inklusibo at tumutugon sa tunay na pangangailangan ng komunidad, na nagreresulta sa mas epektibong implementasyon ng mga natuklasan sa praktikal na aplikasyon sa paaralan.

2.3. *Kalahok sa Pananaliksik*—Ang mga kalahok ng pag-aaral ay ang mga mag-aaral mula sa Ika-sampung Baitang sa Distrito ng Nabunturan West ng Davao de Oro. Upang makakuha ng isang sampol na 272 mag-aaral mula sa kabuuang populasyon na 820 gamit ang pormula ni Slovin, kinakalkula ng mananaliksik ang laki ng sampol gamit ang pormula, kung saan ang N ay ang laki ng populasyon at ang e ay ang margin of error. Para sa isang populasyon ng 829 na mag-aaral at isang margin of error na 0.05, kinakalkula ng mananaliksik na ang n ay 272. Kapag naitakda na ang dami ng kalahok, gagamitin ng mananaliksik ang random sampling na proseso upang pumili ng mga kalahok. Ang simpleng random sampling, isang pangunahing teknik ng probability sampling, ay tinitiyak na ang bawat indibidwal sa populasyon ay may pantay na pagkakataon na maisama sa sampol. Ang ganitong pamamaraan ay ginagarantiyahan na ang lahat ng bahagi ng populasyon ay may pantay na tsansang mapili, na epektibong binabawasan ang bias sa pagpili (West, 2016). Para sa partikular na pag-aaral na ito, bibigyan ng tagapagsaliksik ng natatanging numero ang bawat kasali na mag-aaral sa loob ng

2.5. *Hakbang sa Paglikom ng Datos*—

populasyon, pagkatapos ay gagamit ng random number generator upang pumili ng 269 na mga mag-aaral, nang sa gayon ay pinapanatili ang isang walang kinikilingan at representatibong sampol ng kabuuang populasyon. Dagdag pa rito, mag-iingat ang mananaliksik na tiyakin na ang mga napiling mag-aaral ay tumpak na kumakatawan sa demograpikong katangian at pagkakaiba-iba ng distrito, na nagpapataas sa kabuuang bisa ng pag-aaral. Ang mga pamamtayan para sa pagsasama ng mga kalahok sa pag-aaral na ito ay malinaw na itinakda upang masiguro ang pagiging angkop at representatibo ng mga mag-aaral na pipiliin. Una, kinakailangang nakatala ang mga kalahok sa alinman sa mga paaralang sekundarya sa nabanggit na distrito. Pangalawa, dapat ay aktibong lumahok ang mga kalahok sa kanilang kasalukuyang mga klase sa Ingles, sapagkat ito ay pangunahing asignatura kung saan isinasagawa ang malaking bahagi ng akademikong pagsulat. Ikatlo, mahalaga rin na ang mga kalahok ay may karanasan o bahagi ng anumang uri ng kolaboratibong gawain sa kanilang mga klase upang masuri ang direktang epekto ng ganitong uri ng pamamaraan. Bukod dito, ang mga kalahok ay dapat pumayag na sumali sa pag-aaral nang kusang-loob at magbigay ng pahintulot, o kung menor de edad, ay may pagpayag buhat sa kani-kanilang magulang o tagapag-alaga.

2.4. *Instrumento ng Pananaliksik*—Sa kasalukuyang pananaliksik ang instrumento ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tungkol sa kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto ng mag-aaral. Ang talatanungan na ito ay binubuo ng mga pahayag na nahahati ayon sa pakikipag-ugnayan sa kapwa mag-aaral; pagbabahagi ng kaalaman; pagtanggap ng iba't ibang pananaw; at kooperasyon sa pagtupad ng gawain. Gagamitin sa instrumento ang isang limang puntos na sukat ng likert na may mga sumusunod na saklaw:

Saklaw ng Sukat, Antas, at Interpretasyon sa Kolaboratibong Pamamaraan sa Pagkatuto

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 – 5.00	Mas mataas	Ang kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto ay palaging nangyayari sa loob ng silid-aralan.
3.40 – 4.19	Mataas	Ang kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto ay madalas na nangyayari sa loob ng silid-aralan.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Ang kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto ay paminsan-minsang nangyayari sa loob ng silid-aralan.
1.80 – 2.59	Mababa	Ang kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto ay bihirang nangyayari sa loob ng silid-aralan.
1.00 – 1.79	Mas mababa	Ang kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto ay hindi nangyayari sa loob ng silid-aralan.

Saklaw ng Sukat, Antas, at Interpretasyon sa Kasanayan sa Akademikong Pagsulat

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 – 5.00	Mas mataas	Ang kasanayan sa akademikong pagsulat ng mga mag-aaral ay palaging ipinapakita.
3.40 – 4.19	Mataas	Ang kasanayan sa akademikong pagsulat ng mga mag-aaral ay madalas na ipinapakita.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Ang kasanayan sa akademikong pagsulat ng mga mag-aaral ay paminsan-minsan na ipinapakita.
1.80 – 2.59	Mababa	Ang kasanayan sa akademikong pagsulat ng mga mag-aaral ay bihirang ipinapakita.
1.00 – 1.79	Mas mababa	Ang kasanayan sa akademikong pagsulat ng mga mag-aaral ay hindi ipinapakita.

Ang maayos at sistematikong paglikom ng mga datos ay mahalagang bahagi bago isagawa ang aktuwal na pangangalap ng mga mahahalagang impormasyon upang mas lalong matiyak ang lahat ng hakbang alinsunod sa mga itinakdang alituntunin hinggil sa mga patakaran sa etikal na pananaliksik ay ginawa ang mga sumusunod. Pahintulot na Isagawa ang Pag-aaral Bilang paunang hakbang, ninais munang humiling ng opisyal na pagtitiyak mula sa Dekano ng Graduate School ng Rizal Memorial Colleges, Inc., Davao City. Ang pagtitiyak na ito ay nagsilbing hudyat na ang pananaliksik ay kaayon ng mga alituntunin at layunin ng nasabing dalubhasaan. Matapos makuha ang nasabing pagpayag noong Marso 16, 2025, sumunod na hiniling ang pahintulot mula sa Lupon sa Etika ng Pananaliksik (GSRMC-REC) upang masiguro na ang mga palatuntunan sa etika ay mahigpit na sinunod. Sa ganitong paraan, napanatili ang karangalan at katiwasayan ng mga kalahok, gayundin ang katapatan ng buong proseso ng pag-aaral. Matapos makamit ang opisyal na pagpayag mula sa dalubhasaan at Lupon sa Etika, idinulog ng mananaliksik sa Tagapamahala ng Sangay ng Paaralan ng Davao de Oro noong Marso 22, 2025 ang hangarin na maisagawa ang pag-aaral sa mga pampublikong mataas na paaralan sa Kanlurang Bahagi ng Nabunturan. Kasama sa ipinakitang mga kalakip ay ang katunayan ng pagtitiyak mula sa Punong Tagapamahala ng Panggradwadong Pag-aaral at ang pormal na pag-apruba mula sa Lupon sa Etika ng Pananaliksik. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga papeles na ito, pinatunayan na handa ang mananaliksik na tumalima sa mga inaasahang pamantayan, mula sa katapatan hanggang sa pangangalaga ng kapakanan ng mga gurong kalahok. Nang pahintulutan ng Tagapamahala ng Sangay, nakamit ng mananaliksik ang karapatan at kapangyarihang ipatupad ang mga hakbangin sa pangangalap ng datos sa mga napiling paaralan. Tiniyak din na bawat gawaing sin-

undan ay nanatiling naaayon sa batas at may paggalang sa kapakanan ng mga tagapagturo at iba pang kasama sa pananaliksik.

Pamamahagi at Pagkuha ng mga Talatanungan Bilang unang hakbang, pinili ng mananaliksik ang mga mag-aaral sa ika-sampu na baitang mula sa mga pampublikong sekundaryang paaralan sa Kanlurang Bahagi ng Nabunturan sa Davao de Oro bilang pangunahing tagasagot. Upang matiyak ang pagiging wasto ng mga katanungan, isinagawa ang paunang pagsubok sa isang maliit na pangkat ng mga tagasagot, na hindi hihigit sa tatlumpu. Sa hakbang na ito, nasuri kung malinaw at nauunawaan ang mga nilalaman ng bawat talatanungan, at kung naaangkop ang pagkakasunod ng mga paksa. Matapos maayos na maisaayos ang talatanungan batay sa mga natuklasan sa paunang pagsubok, isinagawa ang aktuwal na pamamahagi nito sa mga piling mag-aaral noong Abril 14, 2025. Ipinaalam sa kanila na bibigyan sila ng tamang panahon para maging maingat na mababasa at masasagot ang mga tanong, nang hindi nagmamadali o nababagabag. Sa pamamagitan nito, pinahalagahan ang kalidad ng kanilang mga tugon kaysa sa bilis lamang ng pagsagot. Upang maging mas nababagay sa kalagayan ng bawat mag-aaral, pinahintulutan silang mamili kung nais nilang sumagot sa pamamagitan ng harap-harapang pagtitipon o gamit ang makabagong daluyan. Nakabatay ito sa kakayahan ng paaralan at kagustuhan ng mga mag-aaral, lalo na kung mas angkop ang harapan para sa ilan at mas komportable naman ang iba sa pamamaraan na hindi nangangailangan ng pisikal na pagdalo. Sa pamamagitan ng ganitong kalayaan, nabawasan ang anumang balakid sa pagsagot, at mas napagtibay ang kanilang pagnanais na magbigay ng matapat at masusing kasagutan.

Pagtitipon at Paggamot ng Estadistika sa Datos Matapos makolekta ang mga nakumpletong talatanungan, unang isinagawa ang masusing pagbibilang at pagsasaayos ng mga

nakuhanang tugon. Ginamit ang isang elektronikong talahanayan upang maitala ang lahat ng datos, hinati ayon sa mga larangan ng kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto at kasanayan sa akademikong pagsulat. Upang maging maayos, maingat na pinangkat at kinategorya ang bawat tugon batay sa magkakahawig na paksa o katanungan. Sa ganitong paraan, mas madaling masusuri kung aling bahagi ng kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto ang may kaugnayan sa wastong kasanayan sa akademikong pagsulat. Nakatulong din ito upang mapanatili ang katiyakan na ang lahat ng datos ay naitalawang walang pagtatangi o pagkukulang. Sunod na isinagawa ang paglalarawang pagsusuri o tinatawag na pagkuha ng pangkalahatang antas, gamit ang karaniwang bilang o panggitnang halaga para sa bawat larangan ng kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto at kasanayan sa akademikong pagsulat. Sa ganitong hakbang, masusukat kung gaano kalakas o kataas ang antas ng bawat bahagi, tulad ng lawak ng sama-samang gawain sa loob ng klasrum kumpara sa kahusayan sa pagsulat ng bawat mag-aaral. Sa pamamagitan ng paglalapat ng pangkalahatang antas, nakikita kung anong aspeto ang mataas o mababa, at kung kailangan pang pag-ibayuhin. Dagdag pa rito, nagiging malinaw sa mananaliksik kung may pagkakaiba sa bawat kategorya, na magsisilbing batayan ng mas masinsing pagsusuri sa mga susunod na hakbang. Nang makuha na ang pangkalahatang larawan mula sa paglalarawang pagsusuri, sumunod ang mas malalim na pagsusuri gamit ang mga paraang pang-hinuha tulad ng Korelasyon ng Sambahayang Produkto ni Pearson at Pagsusuri sa Pag-urong. Layunin nitong

alamin ang ugnayan sa pagitan ng kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto at kasanayan sa akademikong pagsulat, at kung aling bahagi ng kolaboratibong pamamaraan ang higit na nakaaapekto sa husay ng mag-aaral sa pagsulat. Ang Korelasyon ng Sambahayang Produkto ni Pearson ay naglalarawan kung may malakas na ugnayan o kung halos walang kaugnayan sa pagitan ng dalawang natukoy na larangan. Samantala, sa Pagsusuri sa Pag-urong, siniyasat kung aling tiyak na aspeto ng kolaboratibong pamamaraan ang higit na nagiging batayan sa pagtaas o pagbaba ng kasanayan sa akademikong pagsulat. Tinutukan din dito kung paano nagsasama-sama ang iba't ibang salik upang mahulaan ang antas ng kahusayan sa pagsulat. Pagkatapos nakumpleto ang mga hakbang sa pagsusuri, sinimulan ang pagpapakahulugan at malalimang talakayan tungkol sa kinalabasang datos. Sinuri nang mabuti kung alin sa mga natukoy na ugnayan ang talagang kapaki-pakinabang at may pangmatagalang implikasyon sa larangan ng edukasyon. Batay sa mga natuklasan, bumuo ang mananaliksik ng mga mungkahi na maaaring isabuhay sa mga paaralan upang mas palawigin ang kolaboratibong pamamaraan at upang mas mapaunlad ang kasanayan ng bawat mag-aaral sa akademikong pagsulat. Ang prosesong ito ay hindi lamang pumapaloob sa pag-uulat ng mga numero kundi pati na rin sa pagbibigay-linaw kung bakit mahalaga ang mga natuklasan at paano ito makaaambag sa pagpapabuti ng kabuuang proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Sa huli, layunin nitong mapalakas ang batayang kaalaman at magkaroon ng mas matatag na batayan.

2.6. *Pagsusuri sa Datos*—Ang sumusunod na instrumentong estadistika ay isinagawa ng mananaliksik sa pagsusuri ng bawat datos.

Weighted Mean Sa pananaliksik na ito, ginamit ang mean para matukoy ang karaniwang an-

tas ng kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto at kasanayan sa akademikong pagsulat. Ito ay magbibigay ng sentral na halaga, buod ng tipikal na kasagutan ng mga mag-aaral tungkol sa mga nabanggit na baryabol.

Pearson Product-Moment Correlation Ang kasangkapang ito ay susukat sa lakas at direksyon ng mga linear na relasyon sa pagitan ng kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto at kasanayan sa akademikong pagsulat. Tutulungan nito ang pag-unawa sa mga korelasyon sa pagitan ng mga elementong ito, na nagbibigay liwanag kung paano magkakaugnay ang mga

salik na ito sa konteksto ng edukasyon.

Regression Analysis. Ang estadistikang pamamaraan na ginamit upang matukoy kung anong domeyn ng kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto ang may makabuluhang impluwensiya sa kasanayan sa akademikong pagsulat ng kasanayan ng mga mag-aaral na nasa ika-sampung baitang.

3. Resulta at Talakayan

Inilalahad ng kabanatang ito ang mga resulta at talakayan na nabuo mula sa nakalap na datos. Samakatuwid, ang ayos paglalahad ay naayon sa sumusunod: Antas ng kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto at sa kakayahan sa akademikong pagsulat ng bawat mag-aaral; ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng mga nabanggit na baryabol; at makabuluhang impluwensiya ng kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto tungo sa kasanayan sa akademikong pagsulat ng bawat mag-aaral sa Distrito ng Nabunturan West ng Davao de Oro.

3.1. Kolaboratibong Pamamaraan sa Pagkatuto ng mga Mag-aaral—Ang kolaboratibong pag-aaral ay isang paraan kung saan ang mga mag-aaral ay natututo sa pamamagitan ng pagtutulongan sa mga gawain sa pag-aaral. Sa bahagi na ito, ilalahad kung paano nakikipag-ugnayan ang mga mag-aaral sa kanilang kapwa kamag-aral batay sa mga datos mula sa talahanayan.

Buod ng Kolaboratibong Pamamaraan sa Pagkatuto sa Distrito ng Nabunturan West ng Davao de Oro

Sa Talahanayan 1, ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang kabuuang antas ng kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto ng mga mag-

aaral sa Distrito ng Nabunturan West ng Davao de Oro ay nasa antas na mataas, na may kabuuang mean na 3.62. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral ay madalas na nakikilahok sa mga gawaing kolaboratibo, kabilang ang pakikipag-ugnayan, pagbabahagi ng kaalaman, pagtanggap ng iba't ibang pananaw, at kooperasyon sa pagtupad ng gawain. Ang mataas na antas ng kolaborasyon ay nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral ay may kakayahang makipagtulungan at makipag-ugnayan sa kanilang mga kamag-aral upang mas mapalalim ang kanilang pagkatuto. Ayon kay Qureshi et al. (2023), ang kolaboratibong pagkatuto ay isang mabisang estratehiya na nagtataguyod ng kritikal na pag-iisip, respeto sa iba, at epektibong komunikasyon.

Kabilang sa mga indikatoryor, ang pagtanggap ng iba't ibang pananaw ay may pinakamataas na mean na 3.97, na nagpapakita na ang mga mag-aaral ay pinakaaktibong nakikipag-ugnayan sa pagpapalitan ng kaalaman at pagtutulongan upang mas maunawaan ang mga aralin. Ito ay nagpapakita na ang mga mag-aaral ay handang magbigay ng kanilang mga ideya, magturo sa kanilang mga kamag-aral, at magba-

hagi ng mga halimbawa. Sa kabilang dako, ang pakikipag-ugnayan sa kapwa mag-aaral ay may pinakamababang mean na 3.27, na nagpapahiwatig na may ilang mag-aaral na maaaring magatubiling makipag-ugnayan o makilahok sa mga talakayan. Ayon kina Warsah et al. (2021), ang epektibong pakikipag-ugnayan ay mahalaga sa pagpapaunlad ng tiwala at kooperasyon sa loob ng isang pangkat.

Talahanayan 1. Buod ng Kolaboratibong Pamamaraan sa Pagkatuto sa Distrito ng Nabunturan West ng Davao de Oro

Mga Indikektor	Marka	Paglalarawan
Pakikipag-ugnayan sa Kapwa Mag-aaral	3.27	Mataas
Pagbabahagi ng Kaalaman	3.57	Mataas
Pagtanggap ng Iba't Ibang Pananaw	3.97	Mataas
Kooperasyon sa Pagtupad ng Gawain	3.66	Mataas
Kabuuang Marka	3.62	Mataas

Talababa:

Mas Mataas = Palaging Nangyayari; Mataas = Madalas na Nangyayari; Katamtaman = Paminsan-minsang Nangyayari; Mababa = Bihirang Nangyayari; Mas Mababa = Hindi Nangyayari.

3.2. *Kasanayan sa Akademikong Pagsulat ng mga Mag-aaral*—Isang mahalagang kasanayan ang akademikong pagsulat na dapat malinang sa bawat mag-aaral. Dahil sa pama-magitan nito, naipapahayag nang malinaw at organisado ang kanilang kaalaman, saloobin at kaisipan. Sa bahaging ito, matutunghayan ang mga talahanayan sa antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa iba't ibang bahagi ng akademikong pagsulat.

Buod ng *Kasanayan sa Akademikong Pagsulat ng mga Mag-aaral sa Distrito ng Nabunturan West ng Davao de Oro*

Sa Talahanayan 2, ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang kasanayan sa akademikong pagsulat ng mga mag-aaral sa Distrito ng Nabun-

Kabilang sa mga indikektor, ang pagsunod sa balangkas ng akademikong sulatin ay may pinakamataas na mean na 3.46, na nagpapakita na ang mga mag-aaral ay may kakayahang mag-organisa ng kanilang mga ideya sa lohikal at sistematikong paraan. Ito ay nagpapakita na ang mga mag-aaral ay may tamang kaalaman sa pagpapayupad ng tamang istruktura ng isang akademikong sulatin, na mahalaga sa kalinawan ng kanilang pagsusulat. Sa kabilang dako, ang

turan West ng Davao de Oro ay nasa antas na Mataas, na may kabuuang mean na 3.38. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral ay madalas na nagpapakita ng sapat na kakayahan sa iba't ibang aspeto ng akademikong pagsusulat, kabilang ang pagbubuo ng thesis statement, paggamit ng angkop na bokabularyo, pagsunod sa balangkas ng sulatin, at pagkakaroon ng kritikal na pag-iisip. Ang mataas na antas ng kasanayang ito ay nagpapahiwatig na ang bawat mag-aaral ay may tamang kaalaman at kasanayan sa pagsusulat ng akademikong sulatin, na mahalaga sa kanilang akademikong tagumpay. Ayon kina Mora et al. (2020), ang epektibong akademikong pagsusulat ay nangangailangan ng malinaw na organisasyon, tamang bokabularyo, at kritikal na pag-iisip.

pagkakaroon ng kritikal na pag-iisip sa pagsulat ay may pinakamababang mean na 3.27, na nagpapahiwatig na may ilang mag-aaral na maaaring nahirapan sa pagsusuri ng mga ideya at impormasyon upang makabuo ng lohikal at makabuluhang argumento. Ayon kina Dindar et al. (2021), ang kritikal na pag-iisip ay mahalaga sa akademikong pagsusulat upang masiguro ang lalim ng pagsusuri at kredibilidad ng nilalaman.

Talahanayan 2. Kasanayan sa Akademikong Pagsulat ng mga Mag-aaral sa Distrito ng Nabunturan West ng Davao de Oro

Mga Indikektor	Marka	Paglalarawan
Kakayahang Bumuo ng Thesis Statement	3.39	Mataas
Paggamit ng Angkop na Bokabularyo	3.38	Mataas
Pagsunod sa Balangkas ng Akademikong Sulatin	3.46	Mataas
Pagkakaroon ng Kritikal na Pag-iisip sa Pagsulat	3.27	Mataas
Kabuuang Marka	3.38	Mataas

Talababa:

Mas Mataas = Palaging Nakikita; Mataas = Madalas Nakikita; Katamtaman = Paminsan-minsan Nakikita; Mababa = Bihirang Nakikita; Mas Mababa = Hindi Nakikita.

3.3. *Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Kolaboratibong Pamamaraan sa Pagkatuto at Kasanayan sa Akademikong Pagsulat ng mga Mag-aaral*—Inilahad sa Talahanayan 3 ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto at kasanayan sa akademikong pagsulat ng mga mag-aaral sa Distrito ng Nabunturan West ng Davao de Oro. Ang Bivariate Correlation Analysis gamit ang Pearson Product Moment Correlation ay ginamit upang matukoy ang ugnayan sa pagitan ng mga nabanggit na baryabol. Ang mga resulta sa Talahanayan 11 ay nagpapakita ng isang katamtaman ngunit makabuluhang positibong ugnayan sa pagitan ng kabuuang kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto at kakayahang sa akademikong pagsulat ng mga mag-aaral

Sa pagsusuri ng mga dimensyon ng kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto, ang Pakikipag-ugnayan sa Kapwa Mag-aaral ay nagpapakita ng pinakamalakas na ugnayan sa kasanayan sa akademikong pagsulat, na may r-value na 0.809 ($p=0.000$), na nagpapakita na ang epektibong pakikipag-ugnayan ay isang mahalagang sangkap sa pagbuo ng akademikong kasanayan ng mga mag-aaral. Ang Pagbabahagi

sa Distrito ng Nabunturan West ng Davao de Oro, na may r-value na 0.689 ($p=0.000$), na nagresulta sa hindi pagtanggap sa null hypothesis. Ipinapakita nito na habang nagiging mas aktibo ang mga mag-aaral sa kolaboratibong pagkatuto, tumataas din ang kanilang kasanayan sa akademikong pagsulat. Ayon kina Sever at Akyol (2022), ang kolaboratibong pagkatuto ay nagpapahusay sa kritikal na pag-iisip, pagpapahayag ng mga ideya, at pagtatasa ng impormasyon, na mga mahahalagang kasanayan sa akademikong pagsusulat. Ang mga mag-aaral na may kakayahang makipag-ugnayan, magbahagi ng kaalaman, tumanggap ng iba't ibang pananaw, at makipagtulungan sa mga gawain ay mas nagkakaroon ng kasanayan sa pagbuo ng malinaw at lohikal na akademikong sulatin.

ng Kaalaman ay mayroon ding makabuluhang ugnayan ($r=0.598$, $p=0.000$), na nagpapakita na ang mga mag-aaral na aktibong nagbahagi ng kanilang kaalaman ay mas mahusay sa akademikong pagsusulat. Samantala, ang Pagtanggap ng Iba't Ibang Pananaw ay nagpapakita ng mahinang ugnayan ($r=0.173$, $p=0.004$), na nagpapahiwatig na habang mahalaga ang pagtanggap sa iba't ibang pananaw, ito ay may

Talahanayan 3. Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Kolaboratibong Pamamaraan sa Pagkatuto at Kasanayan sa Akademikong Pagsulat ng mga Mag-aaral sa Distrito ng Nabunturan West ng Davao de Oro

Kolaboratibong Pamamaraan sa Pagkatuto	r-value	p-value	Desisyon
Pakikipag-ugnayan sa Kapwa Mag-aaral	0.809*	0.000	Hindi Pagtanggap sa H_0
Pagbabahagi ng Kaalaman	0.598*	0.000	Hindi Pagtanggap sa H_0
Pagtanggap ng Iba't Ibang Pananaw	0.173*	0.004	Hindi Pagtanggap sa H_0
Kooperasyon sa Pagtupad ng Gawain	0.355*	0.000	Hindi Pagtanggap sa H_0
Pangkalahatang Mean ng Kolaboratibong Pamamaraan sa Pagkatuto	0.689*	0.000	Hindi Pagtanggap sa H_0

*Makabuluhang Ugnayan sa $p < 0.05$.

Talababa: Perpektong Ugnayan kung $r = 1.00$; Malakas na Ugnayan kung $0.70 \leq r < 1.00$; Katamtamang Ugnayan kung $0.30 \leq r < 0.70$; Mahinang Ugnayan kung $0.00 < r < 0.30$; Walang Ugnayan kung $r = 0.00$.

limitadong epekto sa akademikong kasanayan. Ang Kooperasyon sa Pagtupad ng Gawain ay may katamtamang ugnayan ($r=0.355$, $p=0.000$), na nagpapakita na ang pagtutulungan sa mga gawain ay may positibong epekto sa kakayahang magsulat ng mga mag-aaral. Ayon kina Hoang at Hoang (2024), ang kolaboratibong pagkatuto ay nagtataguyod ng mas malalim na pagkatuto, habang ang interaksyon sa mga kapwa mag-aaral ay nagbibigay ng pagkakataon na malinang ang kasanayan sa pagsusuri, pagbuo ng ideya, at epektibo na pagpapahayag ng kaalaman sa pagsulat.

3.4. Makabuluhang Impluwensya ng Kolaboratibong Pamamaraan sa Pagkatuto Tungo sa Kasanayan sa Akademikong Pagsulat ng mga Mag-aaral—Ang mga resulta ng pagsusuri sa regression ay nagpapakita na ang pakikipag-ugnayan sa kapwa mag-aaral ay may makabuluhang positibong impluwensya sa kakayahan sa akademikong pagsulat ng mga mag-aaral sa Distrito ng Nabunturan West ng Davao de Oro, na may B na halaga na 0.732 ($p=0.000$). Ipinapakita nito na sa bawat yunit na pagtaas sa pakikipag-ugnayan ng mga mag-aaral sa kanilang mga kamag-aral, may katumbas na

Gayundin, ang Pagtanggap ng Iba't Ibang Pananaw ay may makabuluhang positibong impluwensya sa kasanayan sa akademikong pagsulat, na may B na halaga na 0.104 ($p=0.000$). Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral na bukas sa mga bagong ideya at pananaw ng kanilang mga kamag-aral ay mas nagkakaroon ng mas malalim na pagsusuri sa kanilang mga sulatin. Ang kakayahang tanggapin ang iba't ibang pananaw ay nagdudulot ng kritikal na pag-iisip at masusing pagsusuri ng mga ideya. Ayon kay Patricio (2022), ang Interdependensiya Sosyal ay nagsusulong ng positibong pakikipag-ugnayan, kung saan ang mga mag-aaral ay natututo sa pamamagitan ng pagkilala at paggalang sa mga ideya ng iba. Ang Kooperasyon sa

0.732 yunit na pagtaas sa kanilang kasanayan sa akademikong pagsulat. Ang aktibong pakikipag-usap at pakikinig sa mga kamag-aral ay nagtataguyod ng mas malinaw at lohikal na pagpapahayag ng mga ideya sa kanilang mga sulatin. Ayon kina Fathi at Rahimi (2024), ang pakikipag-ugnayan sa mga kasamahan ay mahalaga sa pagkatuto, sa pagkakataong natututo ang mga mag-aaral mula sa kanilang interaksyon sa ibang tao. Sa parehong paraan, ang Pagbabahagi ng Kaalaman ay may makabuluhang impluwensya sa kasanayan sa akademikong pagsulat ng mga mag-aaral, na may B na halaga na 0.111 ($p=0.002$). Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral na aktibong nagbabahagi ng kanilang kaalaman sa kanilang mga kamag-aral ay mas nagkakaroon ng kakayahang magsulat nang malinaw at lohikal. Ang pagbabahagi ng kaalaman ay nagpapahintulot sa mga mag-aaral na masuri ang kanilang sariling pag-unawa at matuto mula sa mga pananaw ng kanilang mga kaklase. Ayon kay Sonia (2022), ang Cognitive Apprenticeship ay binibigyang-diin ang pagpapalitan ng kaalaman sa pamamagitan ng interaksyon at gabay ng mga nakatatanda o mas may karanasan.

Pagtupad ng Gawain ay may makabuluhang positibong impluwensya rin sa kasanayan sa akademikong pagsulat ng mga mag-aaral, na may B na halaga na 0.072 ($p=0.001$). Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral na aktibong nakikilahok sa mga gawaing panggrupo ay mas nagkakaroon ng kakayahang magsulat nang maayos at organisado. Ang kooperasyon ay nagpapalakas ng kanilang kakayahang magbahagi ng responsibilidad at bumuo ng mga ideya nang sama-sama. Ayon kina Liu et al. (2022), ang kooperatibong pagkatuto ay nagtataguyod ng positibong interaksyon at pagtutulungan, na mahalaga sa pagpapalakas ng akademikong kasanayan. Ang pangkalahatang pagsusuri ng modelo ng regression ay nagpapakita ng

Talahanayan 4. Makabuluhang Impluwensya ng Kolaboratibong Pamamaraan sa Pagkatuto Tungo sa Kasanayan sa Akademikong Pagsulat ng mga Mag-aaral sa Distrito ng Nabunturan West ng Davao de Oro

Domeyn ng Kolaboratibong Pamamaraan sa Pagkatuto	B	S.E.	Sig.	Desisyon
Pakikipag-ugnayan sa Kapwa Mag-aaral	0.732**	0.044	0.000	Hindi Pagtanggap sa H ₀
Pagbabahagi ng Kaalaman	0.111**	0.036	0.002	Hindi Pagtanggap sa H ₀
Pagtanggap ng Iba't Ibang Pananaw	0.104**	0.025	0.000	Hindi Pagtanggap sa H ₀
Kooperasyon sa Pagtupad ng Gawain	0.072**	0.021	0.001	Hindi Pagtanggap sa H ₀

Adjusted R² = 0.709

F-value = 166.032**

p-value = 0.000

**Makabuluhang Ugnayan sa p < 0.05*

isang Adjusted R² na 0.709, na nangangahulugang 70.9% ng pagbabago sa kasanayan sa akademikong pagsulat ng bawat mag-aaral ay maipapaliwanag ng mga domeyn ng kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto. Ang F-value na 166.032 (p=0.000) ay nagpapakita na ang modelo ay makabuluhan sa kabuuan, na nangangahulugang may sapat na ebidensya na ang kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto ay may direktang epekto sa kasanayan sa akademikong pagsulat. Ang mataas na Adjusted R² ay nagpapakita na ang pakikipag-ugnayan, pagbabahagi ng kaalaman, pagtanggap ng iba't ibang pananaw, at kooperasyon ay mga mahahalagang salik sa pagpapahusay ng kasanayan sa akademikong pagsusulat ng mga mag-aaral. Ang mga resulta ng pananaliksik na ito ay

sumusuporta sa Teorya ng Sosyokultural ni Vygotsky (1978), na nagbibigay-diin sa kahalagahan ng interaksyon sa pagitan ng mga mag-aaral bilang mahalagang salik sa pagkatuto. Ito rin ay naaayon sa Teorya ng Cognitive Apprenticeship nina Collins et al. (1991), na nagbibigay-diin sa pagpapalitan ng kaalaman sa pamamagitan ng gabay ng mga mas may karanasan o mas bihasang indibidwal. Gayundin, ito ay naaayon sa Teorya ng Interdependensiya Sosyal nina Deutsch at Johnson (1949), na binibigyang-diin ang kahalagahan ng kooperasyon at pagtutulungan sa loob ng pangkat. Ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto ay isang mabisang estratehiya sa pagpapahusay ng kasanayan sa akademikong pagsulat ng mga mag-aaral

4. Konklusyon at Rekomendasyon

Inilahad sa kabanatang ito ang konklusyon at mga rekomendasyon ng pananaliksik. Ang konklusyon ay nakuha mula sa pagsusuri ng mga datos na nakalap mula sa pag-aaral.

4.1. *Mga Natuklasan*—Isinagawa ang kasalukuyang pag-aaral upang tuklasin ang makabuluhang impluwensya ng kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto tungo sa kasanayan sa akademikong pagsulat ng mga mag-aaral. Ang mga napiling kalahok sa kasalukuyang pag-aaral ay ang dalawang daan at pitompu't dalawa (272) na mga mag-aaral na nasa ika-sampung baitang sa paaralang sekundarya sa Distrito ng Nabunturan West ng Davao de Oro. Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay mga inangkop na mga talatanungan na nahahati sa dalawang bahagi. Ang mga talatanungan ay dumaan sa masusing pagsusuri ng mga eksperto upang masigurado ang validity at reliability nito. Ang antas ng kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa Distrito ng Nabunturan West ng Davao de Oro ay karaniwang nasa mataas na antas, na nagpapakita na ang mga mag-aaral ay madalas na nakikilahok sa pakikipag-ugnayan, pagbabahagi ng kaalaman, pagtanggap ng iba't ibang pananaw, at kooperasyon sa pagtupad ng gawain. Kabilang sa mga domeyn, ang pagbabahagi ng kaalaman ay pinaka-evidente, na nagpapakita na ang mga mag-aaral ay aktibong nakikilahok sa pagpapalitan ng ideya at pagsuporta sa kanilang mga kamag-aral. Sa kabilang dako, ang pakikipag-ugnayan sa kapwa mag-aaral ay ang may pinakamababang antas, na nagpapahiwatig na may ilang mag-aaral na maaaring nahihirapan sa pakikipag-usap o pakikilahok sa talakayan. Ang antas ng kasanayan sa akademikong pagsulat ng mga mag-aaral sa Distrito ng Nabunturan West ng Davao de Oro ay karaniwang nasa mataas na antas, na nagpapakita na ang mga mag-aaral ay may kakayahang bumuo ng thesis statement, gumamit ng angkop na bokabularyo, sumunod sa balangkas ng akademikong sulatin, at magpakita ng kritikal na pag-iisip. Kabilang sa mga domeyn, ang pagsunod sa balangkas ng akademikong sulatin ay pinaka-evidente, na nagpapakita na ang mga mag-aaral ay may kakayahang mag-organisa

ng kanilang mga ideya sa lohikal na paraan. Sa kabilang dako, ang kritikal na pag-iisip ay ang may pinakamababang antas, na nagpapahiwatig na may ilang mag-aaral na maaaring nangailangan pa ng karagdagang pagsasanay sa pagsusuri at pagpapalalim ng kanilang mga ideya. Ang mga resulta ay nagpapakita ng makabuluhang positibong ugnayan sa pagitan ng kabuuang kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto at kasanayan sa akademikong pagsulat ng mga mag-aaral sa Distrito ng Nabunturan West ng Davao de Oro. Sa apat na domeyn, ang pakikipag-ugnayan sa kapwa mag-aaral ay nagpapakita ng pinakamalakas na kaugnayan, na nagpapakita na ang bawat mag-aaral na aktibong nakikipag-ugnayan sa kani-kanilang mga kamag-aral ay mas mahusay sa akademikong pagsulat. Sa kabilang dako, ang pagtanggap ng iba't ibang pananaw ay ang may pinakamahina ngunit makabuluhang ugnayan, na nagpapahiwatig na ang bukas na isipan ng mga mag-aaral ay may limitadong epekto sa kanilang pagsusulat. Ang resulta ng pagsusuri sa regression ay nagpapakita na ang pakikipag-ugnayan sa kapwa mag-aaral, pagbabahagi ng kaalaman, pagtanggap ng iba't ibang pananaw, at kooperasyon sa pagtupad ng gawain ay may makabuluhang impluwensya ng kasanayan sa akademikong pagsulat ng mga mag-aaral sa Distrito ng Nabunturan West ng Davao de Oro. Sa apat na domeyn, ang pakikipag-ugnayan sa kapwa mag-aaral ay may pinakamalakas na impluwensya, na nagpapakita na ang mga mag-aaral na aktibong nakikilahok sa talakayan ay mas mahusay sa pagpapahayag ng kanilang mga ideya sa sulatin. Sa kabilang dako, ang kooperasyon sa pagtupad ng gawain ay ang may pinakamahirang impluwensya, na nagpapahiwatig na bagama't mahalaga ang pagtutulungan, mas mahalaga ang direktang pakikipag-ugnayan at pagpapalitan ng kaalaman.

4.2. *Mga Konklusyon*—Batay sa mga datos na isiniwalat sa ginawang pananaliksik, ang mga sumusunod na konklusyon ay

matagumpay na nabuo: Ang natutuklasan ay nagpapahayag na ang kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa Distrito ng Nabunturan West ng Davao de Oro ay karaniwang nasa mataas na antas, na nagpapakita na ang mga mag-aaral ay madalas na nakikilahok sa pakikipag-ugnayan, pagbabahagi ng kaalaman, pagtanggap ng iba't ibang pananaw, at kooperasyon. Ipinapakita nito na ang kolaboratibong pagkatuto ay isang mahalagang estratehiya sa pagpapalakas ng kanilang kasanayan sa pakikipag-ugnayan at pagkakaroon ng mas masusing pag-unawa sa mga aralin. Iminumungkahi na ang lahat ng guro ay magpatuloy sa pagpapalakas ng mga kolaboratibong gawain sa klase upang higit pang mapalakas ang aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral. Ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang kasanayan sa akademikong pagsulat ng mga mag-aaral sa Distrito ng Nabunturan West ng Davao de Oro ay nasa mataas na antas, na nagpapakita na ang mga mag-aaral ay may kakayahang bumuo ng malinaw na thesis statement, gumamit ng angkop na bokabularyo, sumunod sa balangkas ng sulatin, at magpakita ng kritikal na pag-iisip. Ipinapakita nito na ang mga mag-aaral ay may eksaktong kaalaman at kasanayan sa pagsusulat ng mga lohikal at organisadong akademikong sulatin. Iminumungkahi na ang mga guro ay magbigay ng karagdagang pagsasanay sa pagpapalalim ng mapanuring pagsusuri at pagpapahayag ng mga ideya upang mas mapapaunlad ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsusulat. Ang mga natuklasan ay nagpapakita ng makabuluhang positibong ugnayan sa pagitan ng kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto at kakayahan sa akademikong pagsulat ng bawat mag-aaral sa Distrito ng Nabunturan West ng Davao de Oro. Ipinapakita nito na habang karamihan sa mga mag-aaral ay mas aktibong nakikilahok sa kolaboratibong pagkatuto, mas nagiging mahusay sila sa akademikong pagsusulat. Iminumungkahi na ang mga guro ay magpatuloy sa paggamit ng mga estratehiya sa kolabo-

ratibong pagkatuto upang higit pang mapalakas ang kasanayan sa pagsusulat ng mga mag-aaral. Ang pagsusuri sa regression ay nagpapakita na ang pakikipag-ugnayan sa kapwa mag-aaral, pagbabahagi ng kaalaman, pagtanggap ng iba't ibang pananaw, at kooperasyon sa pagtupad ng gawain ay may makabuluhang impluwensya sa kasanayan sa akademikong pagsulat ng mga mag-aaral. Ang mga resulta ay sumusuporta sa Teorya ng Sosyokultural ni Vygotsky (1978), na binibigyang-diin sa kahalagahan ng interaksyon sa pagkatuto, at sa Teorya ng Cognitive Apprenticeship nina Collins et al. (1991), na nagbibigay-diin sa pagpapalitan ng kaalaman sa pamamagitan ng gabay at pakikipagtulungan. Gayundin, ito ay naaayon sa Teorya ng Interdependensiya Sosyal nina Deutsch at Johnson (1949), na nagbibigay-diin sa positibong interaksyon at kooperasyon sa loob ng pangkat.

4.3. Mga Rekomendasyon—Iminumungkahi na ang mga guro sa Distrito ng Nabunturan West ng Davao de Oro ay higit pang palakasin ang pakikipag-ugnayan ng mga mag-aaral sa kanilang mga kapwa mag-aaral, na siyang may pinakamababang mean sa kolaboratibong pamamaraan sa pagkatuto. Maaaring maglunsad ng mga interaktibong aktibidad tulad ng mga talakayan sa maliit na pangkat, debate, at problem-solving na maghihikayat sa mga mag-aaral na aktibong makipagpalitan ng mga ideya. Bukod dito, mahalaga ring bigyang-diin ang kahalagahan ng aktibong pakikinig at pagpapahayag ng mga pananaw sa klase. Iminumungkahi na ang lahat ng mga guro ay magbigay ng karagdagang pagsasanay sa pagpapahusay tungo sa pagpapaunlad ng kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral, na siyang may pinakamababang mean sa kasanayan sa akademikong pagsulat. Maaaring magpatupad ng mga aktibidad tulad ng pagsusuri ng mga akademikong artikulo, case analysis, at reflective writing na maghihikayat sa mga mag-aaral na mag-isip nang mas malalim at magsuri ng mga impormasyon. Bukod dito, mahalaga ring

turuan ang mga mag-aaral na magpahayag ng kanilang mga pananaw nang malinaw at lohikal sa kanilang mga sulatin. Iminumungkahi na ang lahat ng mga guro ay higit pang palakasin ang pagtanggap ng iba't ibang pananaw ng bawat mag-aaral, na siyang may pinakamahina ngunit makabuluhang ugnayan sa kasanayan sa akademikong pagsulat. Maaaring magsagawa ng mga talakayan at aktibidad na nagtatampok ng iba't ibang perspektibo upang sanayin ang mga mag-aaral na makinig at umunawa sa mga ideya ng iba. Bukod dito, mahalaga rin na bigyang-diin ang halaga ng bukas na isipan at pagpapahalaga sa magkakaibang pananaw sa akademikong pagsulat. Iminumungkahi din na ang bawat guro ay higit pang hikayatin ang kooperasyon sa pagtupad ng gawain, na siyang may pinakamahinang impluwensya sa kasanayan sa akademikong pagsulat batay sa pagsusuri sa regression. Maaaring magdisenyo ng mga group activities na nagbibigay-diin sa pagtutulungan at pagbabahagi ng responsibilidad, tulad ng collaborative research projects, peer editing, at group presentations. Bukod dito, mahalaga rin na magbigay ng malinaw na mga alituntunin sa kooperatibong gawain upang matiyak na ang bawat mag-aaral ay may aktibong kontribusyon.

5. References

- Ahmad, M., Mahmood, M. A., & Siddique, A. R. (2019). Organisational skills in academic writing: A study on coherence and cohesion in pakistani research abstracts. *Languages*, 4(4), 92. <https://doi.org/10.3390/languages4040092>
- Al-Bakri, R. J. (2019). The effectiveness of using poetry in developing english vocabulary, language proficiency and motivation of efl palestinian students.
- Alghasab, M., Hardman, J., & Handley, Z. (2019). Teacher-student interaction on wikis: Fostering collaborative learning and writing. *Learning, Culture and Social Interaction*, 21, 10–20. <https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2018.11.002>
- Al-Kurdi, O. F., El-Haddadeh, R., & Eldabi, T. (2020). The role of organisational climate in managing knowledge sharing among academics in higher education. *International Journal of Information Management*, 50, 217–227. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.05.018>
- Altınmakas, D., & Bayyurt, Y. (2019). An exploratory study on factors influencing undergraduate students' academic writing practices in turkey. *Journal of English for Academic Purposes*, 37, 88–103. <https://doi.org/10.1016/j.jeap.2018.11.001>
- Anggita, N. (2019). *The correlation between students' vocabulary mastery and their hortatory exposition writing ability at first semester of eleventh grade of sma gajah mada bandar lampung in the academic year of 2018/2019* [Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/5758/1/SKRIPSI%20NADIA%20ANGGITA.pdf>
- Aquino, L. F. Y. (2021). The reading–writing connection: The literacy strengths and weaknesses of esl filipino college students based on diagnostic test results. In TBA (Ed.), *Charting an asian trajectory for literacy education* (pp. 53–68). Routledge.
- Awada, G., Burston, J., & Ghannge, R. (2020). Effect of student team achievement division through webquest on efl students' argumentative writing skills and their instructors' perceptions. *Computer Assisted Language Learning*, 33(3), 275–300. <https://doi.org/10.1080/09588221.2018.1558254>

- Boyle, J., Ramsay, S., & Struan, A. (2019). The academic writing skills programme: A model for technology-enhanced, blended delivery of an academic writing programme. *Journal of University Teaching Learning Practice*, 16(4), 4.
- Chang, D. (2021). What's within a thesis statement? exploring features of argumentative thesis statements.
- Cox, K. A. (2019). Quantitative research designs. In *Research design and methods: An applied guide for the scholar-practitioner*.
- Cutri, J., Freya, A., Karlina, Y., Patel, S. V., Moharami, M., Zeng, S., & Pretorius, L. (2021). Academic integrity at doctoral level: The influence of the imposter phenomenon and cultural differences on academic writing. *International Journal for Educational Integrity*, 17(1), 8. <https://doi.org/10.1007/s40979-021-00074-w>
- Dafouz, E. (2020). Undergraduate student academic writing in english-medium higher education: Explorations through the road-mapping lens. *Journal of English for Academic Purposes*, 46, 100888. <https://doi.org/10.1016/j.jeap.2020.100888>
- Dašić, J. (2019). *Acquiring english vocabulary through virtual worlds* [Master's thesis]. University of Agder. <https://uia.brage.unit.no/uiaxmlui/bitstream/handle/11250/2617514/Dasic%2c%20Jovana.pdf>
- Dindar, M., Ren, L., & Järvenoja, H. (2021). An experimental study on the effects of gamified co-operation and competition on english vocabulary learning. *British Journal of Educational Technology*, 52(1), 142–159. <https://doi.org/10.1111/bjet.12977>
- Ebadi, S., & Rahimi, M. (2019). Mediating efl learners' academic writing skills in online dynamic assessment using google docs. *Computer Assisted Language Learning*, 32(5-6), 527–555. <https://doi.org/10.1080/09588221.2018.1527362>
- Fathi, J., & Rahimi, M. (2024). Electronic writing portfolio in a collaborative writing environment: Its impact on efl students' writing performance. *Computer Assisted Language Learning*, 37(7), 1659–1697. <https://doi.org/10.1080/09588221.2022.2097697>
- García, L., Calle, M., De Castro, A., Soto, J. D., Torres, L., Candelo-Becerra, J. E., & Schettini, N. (2020). The case of a short intervention study of argumentative writing in engineering at two colombian universities: Less is more. *European Journal of Engineering Education*, 45(2), 273–291.
- GP, H., Rusijono, R., Masitoh, S., & Setyawan, W. H. (2020). Collaborative-cooperative learning model to improve theology students' characters: Is it effective? *Cakrawala Pendidikan*, 39(2). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3767719
- Graham, C., & Massyn, L. (2019). Interaction equivalency theorem: Towards interaction support of non-traditional doctoral students. *International Journal of Doctoral Studies*, 14, 187–216.
- Hagid, M. M., & Apostol, E. P. (2024). Teaching reading strategies and challenges in the new normal: Context of a school district in northern luzon. *Research and Advances in Education*, 3(9), 1–13.
- Hartati. (2020). Teaching modules for sma english. module pembelajaran sma bahasa inggris kelas xi: I strongly believe we can [Unpublished teaching module].
- Hawari, O. M. D. A., Al-Shboul, Y., & Huwari, I. F. (2022). Supervisors' perspectives on graduate students' problems in academic writing. *European Journal of Educational Research*, 11(1), 545–556.

- Hay, A., & Samra-Fredericks, D. (2019). Bringing the heart and soul back in: Collaborative inquiry and the dba. *Academy of Management Learning & Education*, 18(1), 59–80. <https://doi.org/10.5465/amle.2017.0020>
- Henttonen, A., Fossum, B., Scheja, M., Teräs, M., & Westerbotn, M. (2021). Nursing students' expectations of the process of writing a bachelor's thesis in sweden: A qualitative study. *Nurse Education in Practice*, 54, 103095. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2021.103095>
- Hoang, D. T. N., & Hoang, T. (2024). Enhancing efl students' academic writing skills in online learning via google docs-based collaboration: A mixed-methods study. *Computer Assisted Language Learning*, 37(7), 1504–1526. <https://doi.org/10.1080/09588221.2022.2083176>
- Hsu, H.-C. (2019). Wiki-mediated collaboration and its association with l2 writing development: An exploratory study. *Computer Assisted Language Learning*, 32(8), 945–967. <https://doi.org/10.1080/09588221.2018.1542407>
- Kaviani, M., & Mashhadi Heidar, D. (2020). The effectiveness of critical thinking on enhancing productive skills among iranian efl pre-intermediate learners. *Applied Research on English Language*, 9(3), 303–324. https://are.ui.ac.ir/article_24110.html
- Kuhn, D. (2019). Critical thinking as discourse. *Human Development*, 62(3), 146–164. <https://doi.org/10.1159/000500171>
- Lenkauskaitė, J., Colomer, J., & Bubnys, R. (2020). Students' social construction of knowledge through cooperative learning. *Sustainability*, 12(22), 9606. <https://doi.org/10.3390/su12229606>
- Li, J., & Mak, B. (2022). The effects of using an online collaboration tool on college students' learning of academic writing skills. *System*, 105, 102712. <https://doi.org/10.1016/j.system.2021.102712>
- Liu, P.-L., Ginting, A. M. G., Chen, C.-J., & Yeh, H.-C. (2022). Students' performance and perceptions of wiki-based collaborative writing for learners of english as a foreign language. *SAGE Open*, 12(4), 21582440221144953. <https://doi.org/10.1177/21582440221144953>
- Lorencová, H., Jarošová, E., Avgitidou, S., & Dimitriadou, C. (2019). Critical thinking practices in teacher education programmes: A systematic review. *Studies in Higher Education*, 44(5), 844–859. <https://doi.org/10.1080/03075079.2019.1586331>
- Lumanlan, J. S., & Lazatin, S. D. (2023). Writing apprehensions and research productivity of high school teachers in a private higher education institution in angeles city, philippines. *Lukad: An Online Journal of Pedagogy*, 3(1), 69–92.
- Mansour, F. A. (2021). *Academic writing difficulties for graduate saudi international students in us higher education institutions* [Doctoral dissertation]. Morgan State University. <https://www.proquest.com/openview/50ea9b58634e5d83a2ead1f02c68c557/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>
- McCambridge, L. (2019). *Norms and ideologies of academic writing on an international master's programme in finland* (Publication No. 72) [Doctoral dissertation]. University of Jyväskylä. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/63517/1/978-951-39-7753-5_vaitos_2019_04_27_jyx.pdf
- Millin, T., & Millin, M. (2019). An equity-based model of teaching and learning: Bridging the academic literacy skills divide in the english classroom in south africa. In *Strategies for fostering inclusive classrooms in higher education: International perspectives on equity*

- and inclusion* (pp. 129–151). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S2055364120190000016012>
- Mochizuki, N., & Starfield, S. (2021). Dialogic interactions and voice negotiations in thesis writing groups: An activity systems analysis of oral feedback exchanges. *Journal of English for Academic Purposes*, *50*, 100956. <https://doi.org/10.1016/j.jeap.2020.100956>
- Mora, H., Signes-Pont, M. T., Fuster-Guilló, A., & Pertegal-Felices, M. L. (2020). A collaborative working model for enhancing the learning process of science & engineering students. *Computers in Human Behavior*, *103*, 140–150. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.09.012>
- Murtadho, F. (2021). Metacognitive and critical thinking practices in developing efl students' argumentative writing skills. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, *10*(3), 656–666. <https://core.ac.uk/download/pdf/389612042.pdf>
- Nasri, N. F., Habali, A. H. M., & Adam, M. H. M. (2022). Google docs: Students' perceptions as online collaborative tool in learning writing skills. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, *11*(3). <https://ijarped.com/index.php/journal/article/view/1654>
- Nassaji, H. (2019). Doing sla research with implications for the classroom [Chapter title only; specific page info needed for full citation]. In *Second language acquisition research*. Routledge.
- Navarrete Garzon, C. (2020). *Fostering writing skills in students from tenth grade at a public school through creative writing strategies and the process writing approach* [Unpublished manuscript].
- Nerona, G. G. (2019). Effect of collaborative learning strategies on student achievement in various engineering courses. *International Journal of Engineering Education*, *1*(2), 114–121. <https://core.ac.uk/download/pdf/234032804.pdf>
- Ni'mah, S. (2022). *Thesis statement* [Doctoral dissertation]. Universitas Islam Negeri. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20150/1/Skripsi_1803046081_Shofiyatun_Nimah.pdf
- Nsor-Ambala, R. (2022). The impact of collaborative learning approaches on assessment outcomes in an accounting theory class. *Accounting Education*, *31*(1), 1–38. <https://doi.org/10.1080/09639284.2021.1944232>
- Nurkamto, J., & Prihandoko, L. A. (2022). Students' problems of academic writing competencies, challenges in online thesis supervision, and the solutions: Thesis supervisors' perspectives. *TEFLIN Journal: A Publication on the Teaching & Learning of English*, *33*(1). <https://pdfs.semanticscholar.org/5eea/eca3d769d58e32a010d99baacc1380bbc775.pdf>
- Oliveira, G. D. d. S., Pellegrini, G., Araújo, L. A. L. d., & Bizzo, N. (2022). Acceptance of evolution by high school students: Is religion the key factor? *PLOS ONE*, *17*(9), e0273929. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273929>
- Oxenswärdh, A. (2019). Knowledge sharing and sustainable development. In *Encyclopedia of sustainability in higher education* (pp. 1057–1065). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11352-0_320
- Patricio, G. (2022). Research, writing, and collaborative skills, and research output quality of senior high school students under the new normal. *Journal of World Englishes and Educational Practices*, *4*(2), 35–69. <https://www.al-kindipublisher.com/index.php/jweep/article/view/3409>

- Persita, N. (2020). *The influence of using snowball throwing towards students' vocabulary mastery at the first semester of the eighth grade of mts negeri 1 tulang bawang in academic year of 2019/2020* [Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/9409/1/PUSAT.pdf>
- Portillo-San Miguel, E. J. (2021). Writing difficulties encountered by humanities and social sciences students in philippine politics and governance. *International Journal of Language and Literary Studies*, 3(3), 156–167.
- Qureshi, M. A., Khaskheli, A., Qureshi, J. A., Raza, S. A., & Yousufi, S. Q. (2023). Factors affecting students' learning performance through collaborative learning and engagement. *Interactive Learning Environments*, 31(4), 2371–2391. <https://doi.org/10.1080/10494820.2021.1884886>
- Rafique, G. M., & Anwar, M. A. (2019). Barriers to knowledge sharing among medical students in pakistan. *Journal of Hospital Librarianship*, 19(3), 235–247. <https://doi.org/10.1080/15323269.2019.1628566>
- Rahimi, M., & Fathi, J. (2022). Exploring the impact of wiki-mediated collaborative writing on efl students' writing performance, writing self-regulation, and writing self-efficacy: A mixed methods study. *Computer Assisted Language Learning*, 35(9), 2627–2674. <https://doi.org/10.1080/09588221.2021.1888753>
- Rese, A., Kopplin, C. S., & Nielebock, C. (2020). Factors influencing members' knowledge sharing and creative performance in coworking spaces. *Journal of Knowledge Management*, 24(9), 2327–2354. <https://doi.org/10.1108/jkm-04-2020-0243>
- Safdar, M., Batool, S. H., & Mahmood, K. (2021). Relationship between self-efficacy and knowledge sharing: Systematic review. *Global Knowledge, Memory and Communication*, 70(3), 254–271. <https://doi.org/10.1108/gkmc-11-2019-0139>
- Salhi, S. (2024). *The impact of collaborative learning and teacher's role in improving the speaking skill: Case of first-year efl students in the department of english at tlemcen* [Doctoral dissertation, University of Tlemcen]. <http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/21563>
- Setyono, B., & Widodo, H. P. (2019). The representation of multicultural values in the indonesian ministry of education and culture-endorsed efl textbook: A critical discourse analysis. *Intercultural Education*, 30(4), 383–397. <https://doi.org/10.1080/14675986.2019.1548102>
- Sever, E., & Akyol, H. (2022). The impact of collaborative learning techniques on written expression, self-regulation and writing motivation. *International Electronic Journal of Elementary Education*, 14(5), 587–603. <https://www.iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/1778>
- Sharif, N. M., Rahman, S. A., Azizan, A. R., Mustaffa, F. Y., & Salam, A. R. H. (2022). Students' level of critical thinking skills (cts) in writing problem statement (ps) in theses. *LSP International Journal*, 9(1), 61–73. <https://journals.utm.my/lsp/article/view/18407>
- Sibomana, E., Perumal, J., & Niyibizi, E. (2019). Learning to teach writing through a distance education programme: Experiences of rwandan secondary school english teachers. *Reading & Writing-Journal of the Reading Association of South Africa*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.4102/rw.v10i1.206>
- Singh, M. K. M. (2019). Academic reading and writing challenges among international efl master's students in a malaysian university: The voice of lecturers. *Journal of International Students*, 9(4), 972–992.

- Sonia, O. (2022). *The utilization of collaborative learning to improve students' critical thinking in academic writing* [Doctoral dissertation, Universitas Lampung]. <http://digilib.unila.ac.id/68690/>
- Stadler, D., & Gordon Conyers, D. (2020). Advancing college students' thesis writing ability: A case study of an online library instruction course. https://academicworks.cuny.edu/ig_pubs/160/
- Sullivan, S. (2024). Correlational designs. In *Research methods in special education* (pp. 113–130). Routledge.
- Taghizadeh, M., & Hajhosseini, F. (2021). Investigating a blended learning environment: Contribution of attitude, interaction, and quality of teaching to satisfaction of graduate students of tefl. *The Asia-Pacific Education Researcher*, 30(5), 459–469. <https://doi.org/10.1007/s40299-020-00531-z>
- Teng, M. F., & Yue, M. (2023). Metacognitive writing strategies, critical thinking skills, and academic writing performance: A structural equation modeling approach. *Metacognition and Learning*, 18(1), 237–260. <https://doi.org/10.1007/s11409-022-09328-5>
- Tilakaratna, N., Brooke, M., & Monbec, L. (2019). Reflective writing across the disciplines: Challenging western critical thinking models in the asian context. *Asian Journal of the Scholarship of Teaching and Learning*, 9(2), 119–141.
- Tran, V. D. (2019). Does cooperative learning increase students' motivation in learning? *International Journal of Higher Education*, 8(5), 12–20. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1224129>
- Uygur, S. (2022). A look at intercultural sensitivity from the perspective of mindfulness and acceptance of diversity. *Journal for the Education of Gifted Young Scientists*, 10(4), 547–561. <https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/73113/1194414>
- Van Blankenstein, F. M., Saab, N., Van der Rijst, R. M., Danel, M. S., Bakker-van den Berg, A. S., & Van den Broek, P. W. (2019). How do self-efficacy beliefs for academic writing and collaboration and intrinsic motivation for academic writing and research develop during an undergraduate research project? *Educational Studies*, 45(2), 209–225. <https://doi.org/10.1080/03055698.2018.1446326>
- Vera Hartati, H. (2020). *The influence of word cluster strategy towards students' vocabulary mastery at the second semester of the eighth grade of smpn 19 bandar lampung in academic year of 2019/2020* [Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/11745/>
- Villarreal, I., & Gil-Sarratea, N. (2020). The effect of collaborative writing in an efl secondary setting. *Language Teaching Research*, 24(6), 874–897. <https://doi.org/10.1177/1362168819829017>
- Wale, B. D., & Bogale, Y. N. (2021). Using inquiry-based writing instruction to develop students' academic writing skills. *Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education*, 6, 1–16. <https://doi.org/10.1186/s40862-020-00108-9>
- Warsah, I., Morganna, R., Uyun, M., Afandi, M., & Hamengkubuwono, H. (2021). The impact of collaborative learning on learners' critical thinking skills. *International Journal of Instruction*, 14(2), 443–460. <https://repository.iaincurup.ac.id/336/>
- West, P. W. (2019). *Experimental methods in survey research: Techniques combine random sampling with random assignment*. Wiley.

- Wilms, K. L. (2019). *A multidimensional perspective on the acceptance of organizational communication and collaboration systems* [Doctoral dissertation, Universität Duisburg-Essen]. https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00070197/Diss_Wilms.pdf
- Xu, L., & Zhang, L. J. (2019). L2 doctoral students' experiences in thesis writing in an english-medium university in new zealand. *Journal of English for Academic Purposes*, 41, 100779. <https://doi.org/10.1016/j.jeap.2019.100779>
- Yuvayapan, F., & Bilginer, H. (2020). Identifying the needs of postgraduate students: The first step of academic writing courses. *Journal of Language and Linguistic Studies*, 16(2), 595–611. <https://dergipark.org.tr/en/pub/jlls/article/759260>